

ЭНДОСКОПИЧЕСКО - ЭНДОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЕ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА

Янгибаев Отабек Зариббоевич

Ташкентской медицинской академии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10352026>

Аннотация: Наш первый опыт применения нами разработанных папиллотомов у больных калькулезном холециститом, холедохолитиазом и ДСФС показывает перспективность данной методики.

Ключевые слова: Желчнокаменная болезнь (ЖКБ), Лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭК), эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ), холедохолитотомией (ХЛТ), холедоходуоденоанастомозом (ХДА), папиллосфинктеротомией (ПСТ), трансдуоденальной папиллосфинктеропластикой (ТДПСП), доброкачественного стеноза Фатерова соска (ДСФС), терминальная часть холедоха (ТЧХ), Фатерова соска (ФС).

Введение. Сегодня во всем мире холелитиаз в основном лечится путём лапароскопической холецистэктомией (ЛХЭК), и эндоскопической папиллосфинктеротомией (ЭПСТ) с удалением камней из гепатикохоледоха. Но, результаты этих методов лечения иногда не удовлетворят ряд опытных хирургов, что требует поиски и разработки новых методов лечения данной патологии.

Цель исследования Улучшить результаты эндохирургического лечения больных с ЖКБ.

Задачи исследования. Изыскать пути улучшения лечения больных страдающих от ЖКБ.

Материалы и методы исследования. В течение последних почти 50 лет мы изучали результаты (наших и других опытов) лечения ЖКБ путем открытой и ЛХЭК, холедохолитотомией (ХЛТ), эндоскопической папиллосфинктеротомии (ЭПСТ) холедоходуоденоанастомозом (ХДА) и папиллосфинктеротомией (ПСТ), трансдуоденальной папиллосфинктеропластикой (ТДПСП) и др., путем использования самых современных методов исследования (Клинико-лабораторные, УЗИ, КТ, РПХГ, МРТ холангиографии и др.). При этом оказались что все они не лишены от ряда осложнений

Обсуждение результатов исследования. Наши наблюдения показали, что последнее время холелитиаз в основном лечится путём ЛХЭК и ЭПСТ и реже применяются другие операции (ХДА, ПСП и др.). Часть больных после выше указанных перенесенных операций на желчных путях, не редко нуждаются повторное лечение в связи с различными осложнениями (в основном, по поводу «постхолецистэктомического синдрома», а также резидуального или рецидивного холедохолитиаза и ДСФС. Среди них самой распространенной вид лечения оказались ЛХЭК и ЭПСТ, оказывается и они оказались не лишены ряд недостатков.

К ним относятся - невозможность канюлирования ДСФС до 26,6% и более случаев, не радикальность при протяженном ДСФС, перфорация ТЧХ или дуоденума до 0,3 - 3 %, послеоперационный панкреатит до 2 - 10%, послеоперационный панкреонекроз до 2%, летальность доходящие до 0,2 - 3%, а иногда и более (особенно в экстренной

хирургии) Наконец, ЭПСТ иногда могут быть не радикальна и не всегда безопасна, а также и не всегда возможна. Особенно в запущенных случаях патологии, когда происходит расширение диаметра гепатикохоледоха более 20 – 30 мм. К тому же эти операции чаще проводится двух моментно, сначала ЛХЭКи потом ЭПСТ , или же наоборот.

Поэтому нами разработаны новые методы ПСТ позволяющие выполнят эта операции во время ЛХЭК и холедохолитотомии, путем применение нами созданных новых «папиллотомов» позволяющие расширить суженного отдела ФС быстро, бескровно и стандартно (расширяет только суженная часть ФС строго до необходимого диаметра). Данный метод после испытанные в эксперименте (на трупe и на животных) использован в клинической практике у 18 больных оперированных по поводу ХДЛЗ и ДСФС (1- 2 степени) когда протяженности стеноза не привещала 10 -12 мм. У всех оперированных больных послеоперационное течение были гладкие (без осложнение).

Выводы. Наш первый опыт применение нами разработанных папиллотомов у больных калькулезном холециститом, холедохолитиазом и ДСФС показывает перспективность данной методики.

References:

1. Агаджанов В.Г., Шулутко А.М.// Мат-лы Всерос.конф.хирургов.– Астрахань, 2006.– С.240.
2. Брагин Н.С. и др. Первый опыт трансдуоденальной холангиоскопии/ Сб.трудов Международного хирургического конгресса «Новые технологии в хирургии».– Ростов-на-Дону, 2005.– С.195.
3. Гарипов Р.М. и др. // Мат-лы Всерос. конф. хирургов.– Астрахань, 2006.–С.79–80.
4. Дадвани С.А. и др. Желчнокаменная болезнь.– М. Издательский дом Видар-М, 2000.–144 с.
5. Емельянов С.И. // Анналы гепатол.–1996.–Т.1.– С.115–120.
6. Калинин С.В. и др. // Вестник морской медицины.– 2001.– №2.– С.14.
7. Малаханов С.Н. и др. // Сб. тр. Межд. хир. конгр. «Новые технологии в хирургии».– Ростов-на Дону, 2005.– С.223.
8. Савельев В.С., Филимонов М.И. / В кн. Рук-во по неотложной хирургии органов брюшной полости.– М.: Триада-Х, 2004.– С.327–365.
9. Саморуков Ю.Н. и др. // Сб. тр. Межд. хир. конгр. «Новые технологии в хирургии».– Ростов-на-Дону, 2005.– С.234.
10. Слесаренко А.С., Федоров В.Э // Мат-лы Всерос.конф.хир.– Астрахань, 2006.–С.276.
11. Таранов И.И. и др. // Сб.тр. Межд. хир. конгр.«Новые технологии в хирургии».– Ростов-на Дону, 2005.– С.245.